

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ФАКУЛЬТЕТИ
МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МЕТОДИКАСИ КАФЕДРАСИ**

**МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА
ТАРБИЯЧИЛАРНИНГ КРЕАТИВ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ
ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ**

мавзусидаги республика илмий-амалий материаллари

2 -чиқиш

Андижон - 2020

Ташкилий кўмита “**Мактабгача таълим муассасаларида тарбиячиларнинг креатив ва инновацион фаолиятини ташкил этишнинг долзарб масалалари**” мавзусида ўтказиладиган республика илмий-амалий анжумани бўлиб ўтди.

Анжуман З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университети Мактабгача таълим факультети биноси (Андижон шаҳар, Чўлпон шоҳ кўчаси, 38-уй) да online шаклда ўтказилди.

Анжуман тили:
ўзбек, рус, инглиз

АНЖУМАННИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ:

1-шўъба	Бўлажак тарбиячиларни тайёрлашда креатив ва инновацион фаолиятни такомиллаштиришнинг долзарб масалалари	Модератор П.ф.д. Ш.Юсупова
2-шўъба	Мактабгача таълим ташкилотларида ўқув-тарбия жараёнини инновацион ривожлантиришнинг устувор жиҳатлари	Модератор П.ф.д. З.Азимова
3-шўъба	“Илк қадам” давлат дастури асосида фаоллик марказларида иш юритишга креатив ёндашув	Модератор П.ф.н. А.Тешабоев
4-шўъба	Мактабгача таълим ташкилотлари директорлари бошқарув фаолиятини тизимли ташкил этиш механизми	Модератор П.ф.д. М.Ортиқова
5-шўъба	Узлуксиз маънавий тарбияни амалга оширишда мактабгача таълимнинг ўрни	П.ф.д. (Phd) Т.Казиева

Тўплам Захириддин Муҳаммад Бобур номидаги Андижон давлат университети илмий кенгаши томонидан 2020 йил 14 апрельдаги № сонли қарори билан нашрга тавсия этилган.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЖИНСИЙ ФАРҚЛАРНИНГ ЎРГАНИЛИШИ

Ҳ.Р. Ҳайдарова– УзМУ докторанти, психология фанлари номзоди

Мамлакатимизда мактабгача таълим-тарбия тизимини ривожлантириш, ёшларга замонавий билимларни бериш орқали уларнинг интеллектуал салоҳиятларини ошириш, халқаро майдонда муносиб ўрин эгаллаши учун шарт-шароитлар яратишга қаратилган тизимли ишлар амалга оширилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёвнинг ташаббуси билан қабул қилинган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида мамлакатимизда узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, ёшларга сифатли таълим бериш асосида уларнинг интеллектуал, эстетик ва жисмоний баркамол ривожлантириш, уларга таълим ва тарбия бераётган ўқитувчиларнинг юқори малакага эга бўлишини таъминлаш билан боғлиқ муҳим йўналишлар белгилаб берилди.

Мактабгача таълим жараёни самарасини таъминловчи омил сифатида бола шахсининг индивидуал жиҳатларини ҳисобга олиш зарурати ҳақида доимо таъкидлаб келинади. Инсоннинг жинсини тасдиқловчи турли белги, ҳолатлардан келиб чиққан ҳолда ўз онги ва хулқини муайян жинснинг хусусиятларига йўналтириши ҳамда ўша жинсга оид ролларга мувофиқлаштиришга имкон берувчи жараёндир. Дастлабки жинсий идентификация шахс тараққиётининг 1,5–2 ёшларида шакллана бошлайди, 3–4 ёшларга бориб, у ёки бу жинсга тааллуқли бўлган соматик ва хулқ-атвор меъёрлари ижтимоий тасаввурлар доирасида йўналганлик хусусиятига эга бўлади. Бу жараён ўта мураккаб бўлиб, унда шахснинг ички туғма белгиларига асосланган тасаввурлар тизими ва ташқи муҳитдаги унга алоқадор бўлган шартли сигналлар ўртасид мураккаб алоқа ўрнатилади ҳамда ушбу омилларнинг ўзаро динамикаси кузатилади. Лекин, мактабгача таълим ёшидаги бола жинси ва бу билан боғлиқ хусусиятларга кўп ҳолларда эътибор берилмайди. Бу омилни ҳисобга олиш ҳудудимиздаги халққа хос миллий психологик хусусиятлар мисолида янада долзарб масалага айланади. Чунки Ўзбекистон ҳудудидаги аксарият аҳоли дунёқараши ва кадриятларида жинсга хос ролли хулқ шакллари ўзининг ёрқин кўринишига эга. Шунинг учун, мактабгача таълим соҳасида таълим-тарбия жараёнини ташкил этишда икки жинс ўртасидаги психологик фарқларга эътибор бериш жуда муҳимдир. Бундай фарқларни инобатга олиш болалар гуруҳидаги ўзаро муносабатлар динамикасини тўғри тушуниш, гуруҳда мақбул психологик муҳитни таъминлаш ва гуруҳий жараёнларни керакли мақсад сари йўналтиришда қўл келади. Мактабгача ёшдаги болалар табиатидаги жинсий фарқларнинг психологик жиҳатлари ҳақидагапирар эканмиз, бу тафовутларни анъанавий психологик тасниф асосида қуйидаги гуруҳларга бўлиш ўринли:

билиш, яъни когнитив соҳадаги фарқлар;

ҳиссиёт ёки эмоционал соҳадаги фарқлар;

хулқ-атвор, яъни хатти-ҳаракатлар орасидаги фарқлар.

Ушбу соҳадаги фарқлар мактабгача таълим жараёнини янада малакали тарзда ташкил этишда мураббий ва ўқитувчиларга анча кўмак кўрсатиши мумкин. Айниқса бу таъкид билиш жараёни, яъни когнитив жараёнларга кўпроқ тегишлидир. Когнитив соҳада аниқланишича, диққат жараёнининг амалга ошишида қиз болаларнинг эътиборлари ҳиссий жиҳатдан жалб этувчи предмет ва ҳодисаларга кўпроқ йўналар ҳамда бундай объектлар устида анча вақт ушланиб турар экан. Шу билан бирга, аёл қалбида ҳиссиётнинг устунлиги туфайли қиз болаларнинг бир неча объектлар устида диққатни бўла олиш қобилиятлари суст намоён бўлади. Бунга сабаб, диққат йўналган объектга нисбатан анча ҳиссиётли муносабатда бўлиш сабаб деб топилади.

Аниқланишича, мактабгача таълимда ўғил болалар янги стимуллар билан яхшироқ ишлашса, қиз болалар эса одатий бўлиб қолган объектлар устида диққатларини узоқроқ жамлай оларканлар. Шахслараро муносабатлар доирасида қиз болалар ўғил болаларга нисбатан ўз суҳбатдошларининг кўнглини яхшироқ ҳис этадилар, ўзганинг фикр ва ҳиссиётига анчагина инобатли бўладилар. Ўғил болага нисбатан қиз болада ўзаро мулоқотга мойиллик кўпроқ ва яқка тартибдаги фаолиятни эса унча хуш кўришмайди.

Эсда сақлаш хусусиятига кўра қиз болаларда ўзлари қизиққан объектларни эсда олиб қолиш ва қайта ёдга тушириш имкониятлари юқорилиги аниқланган. Уларда нарсаларни умумлашган тарзда идрок этишдан кўра, фарқларга асосланган ҳолда эсда сақлаб қолиш устунроқлиги кўринган. Нутққа асосланган хотирани тадқиқ этиш асосида қиз болалар ўғил болаларга нисбатан хотиралари ўткирлиги турли ёш вакилларида қайд этилган. Эшитилган маълумотни эслаб қолиш ва қайта ёдга туширишда қиз болаларда ўғил болаларга нисбатан устунлик уч ёшлигидаёқ қайд этилган. Белгилар (рақамлар ва ҳарфлар)ни эслаб қолиш ва ёдга тушириш юзасидан иккала жинс ўртасида ҳеч қандай фарқ аниқланмаган.

Предметларнинг фазода жойлашувини хотирлаш бўйича ўғил болаларда қиз болаларга нисбатан қисман устунлик қайд этилган. Образлихотираборасидаҳамарзимасфарқларўғилболаларфойдасигаҳалбўлди. Лекин, образларни сўзлар ва атамалар билан боғлаган заҳотима териални эслаб қолиш борасидаги устунлик қиз болалар фойдасига ўтган. Қисқа муддатли хотира борасида икки жинс ўртасида фарқ кузатилмайди. Ўғил болалар техникага оид маълумотларни яхшироқ ёдда тутишлари баҳс талаб этмайдиган ҳолатдир. Ижтимоий хотира – шахслараро муносабатларни, ўзгакимсаларнинг исmlарини, ташқи қиёфаси биланбоғлиқ бўлган маълумотларни ёдда сақлаш қиз болаларда ўғил болалардан нисбатан устунлиги маълум бўлган.

Шу муносабат билан ҳарқандай мактабгача таълим муассаси ходими тарбияланувчиларга нисбатан ўз муносабатини қураб экан, боланинг индивидуал хусусиятлари каторида унинг жинсий жиҳатларига ҳамда шу ҳудуд доирасида амалқилувчи «ёзилмаганмеъёрларга» эътиборберишилозим, дебўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие.- СПб.: Питер, 2006-431 с.: ил.- (Серия «Учебное пособие»).
2. Иноятов М. Оила, ижод, тарбия ва маънавият.- Т.: Шарқ, 2000-111б.
3. Каримова В.М. Оилавий ҳаёт психологияси // Ўқув қўлланма. – Т., 2006-142
4. Хайдарова Х.Р. Жинсий идентификация жараёнига оилавий роллар дифференциациясининг таъсири (кўп бўғинли ва нуклеар оилалар мисолида). Психология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация..–Т.: 2007 -156 б.